

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

PHILIPPINE E-JOURNALS

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

CECILE LALAINÉ SIROY BOHOL

BSEd-Filipino
College student
Cebu Technological University - Consolacion Campus
Jubay, Liloan, Cebu, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20120349

Ang Bagong Kaklase

Hindi ko alam kung bakit hindi pinapansin ng aking mga kaklase ang bagong transferee namin na kaklase. Tahimik lang naman ito at mukhang mabait. Nagtagpo ang aming mga mata at sumilay ang nahihiyang ngiti nito. Pansin ko na nahihiya ito kaya ako na mismo ang lumapit at kumausap.

"Hello! Alyssa pangalan mo diba?" Mahinang tanong ko rito.

Nahihiyang tumango ito ngumiti. Bukod sa pangalan nito ay nakuha kong makipag-usap rito ng mga simpleng bagay lamang.

"Ako nga pala si Dia. Kung gusto mo ng kasama pwede kitang samahan" Nakangiting sabi ko rito.

Magaan ang loob ko rito kaya di rin nagtagal ay parati na kaming magkasama.

Napapansin ko sa loob ng isang linggo na naging kaibigan ko na si Alyssa ay hindi naman ito mahirap pakisamahan. Masiyahin siya at may mga bagay na magkatulad kami. Halimbawa na lamang sa ice cream kung saan parati akong bumibili pagkatapos ng klase.

"Baka sa pinaka hate na numbers at days ay pareho din tayo ng hindi gusto, ah?" Natatawag sabi nito.

"Ewan. Wala naman kasi ako masyadong hate na numbers pero days meron, Ikaw ba may hate ka bang days and numbers?" Tanong ko rito na ikinangisi lamang niya at pinitik ang aking nuo.

"Malamang, tatanungin ba naman kita kung wala." Nakangising lintaya nito at pinitik ako sa nuo. Napahawak ako sa aking nuo at bahagyang kumunot ng sandali.

"I hate number 23 and I also hate Mondays." Yumuko ito ng bahagya kaya hindi klaro sa akin ang ekspresyon nito.

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Siguro dahil lunes nagsisimula palagi ang klase. Nakakatamad naman talaga kapag lunes na. Pero hindi ko alam kung bakit 23 ang hate number niya siguro ay may masamang alaala lamang ito.

"Naririnig ko ang mga iniisip mo, Dia. Hindi ko lang gusto ang 23 kasi date 'yan kung kailan hindi ko na nakasama ang mama at papa ko." Maligalig ang tono nito kung magsalita pero bakas naman ang kalungkutan sa dalawang mata.

Hindi ko alam kong anong sasabihin ko. Bukod sa wala akong masyadong alam sa background niya ay hindi rin ako magaling mag comfort ng tao.

"Ice cream mo natutunaw na" Tanging sabi ko na ikinangisi nito.

Kaya siguro ito tahimik dahil may pinagdadaan. Hindi din kasi ito aktibo sa klase at nakikinig lamang. Kung minsan sa groupings ay hindi nasasali, Madalas nagugulat pa ang ka grupo ko kung bakit sinusulat ko siya sa members list. Ayaw lang nilang makasama sa grupo si Alyssa.

Marunong naman siya kahit hindi siya parating nagtataas ng kamay. Nagparticipate naman siya sa klase pero hindi pinapansin ng teachers kasi siguro marami lang silang nagtataas at si Alyssa ay hindi kita dahil na sa dulo na ito.

Kung minsan kapag sasabihin ko sa mga kaibigan ko na siya ang kasabay ko pauwi ay parang hindi nila gusto dahil hindi na sila sumasabay sa amin at madalas kami na lamang ni Alyssa ang magkakasabay lumabas.

Nalilito ako sa mga asta nila kay Alyssa kahit wala namang mali ang tao. May mga napapansin akong kakaiba sa kaniya ngunit isinasaisip ko na parte lamang iyon ng pagkatao niya.

Minsan din ay nararamdaman kong parang pamilyar na siya sa akin at nagkita na kami ngunit ito lang siguro ang time na nagkasama kami.

Lagi akong nakasuot ng uniform kahit may times na wash day lang dahil laging nakasuot ng uniform si Alyssa. Ayaw kong mapag-usapan ito kaya sinasabayan ko na lamang sa pagsuot ng uniform parati.

Naiintindihan ko siya dahil wala na siyang magulang at sa lola na lamang niya ito nakatira, ito ang kuwento niya sa akin.

Pero sa ngayon kung saan na sa hapag-kainan ako kasama ang aking ina at ama ay hindi ko alam kung ano ba dapat ang aking maramdaman.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Siya ang laman ng paguusap ng aking ama at ina. Ngunit hindi iyon ang nagpagabag sa akin.

Mahigpit akong nakahawak sa tinidor habang paulit ulit nilang nababanggit ang pangalan ng babae samantalang tahimik lamang akong iniisip ang lahat.

"Ka grade level na sana siya ngayon ni Dia. Ayaw ko sana pagusapan ulit siya ngayon pero death anniversary niya no'ng nakaraang lunes diba?" Tanong ng aking ina sa kausap na ama.

Ngunit imbes na pakinggan ang sagot ng aking ama ay tila nabingi ako sa mga inaalala kong pangyayari.

Nanlamig lahat ng aking katawan at nagsitaasan ang aking balahibo. Kaya siya pamilyar...

Kasi isa ako sa saksi sa gabing iyon. April 23, lunes ng tanghali sa may pedestrian sa labas ng school kung saan ito nasagasaan at tumilapon.

Hit and run.

Nagmistulang nawalan ako ng hininga at pawisan sa lahat ng napagtantong alaala.

Ice cream.

May dala siyang ice cream.

Hindi na nito nakasama ang ina at ama ulit dahil nawalan na ng buhay .

Kaya laging itong nakauniporme kasi ito ang suot nito bago mamatay, Kaya walang pumapansin sa kaniya sa school kasi hindi naman ito totoo.

Kaya hindi na ako sinasabayan pauwi ng mga kaibigan ko dahil iniisip nila werdo ako, Kaya siguro nagulat ang group mates ko kung bakit ko siya isinulat kasi wala naman kaming Alyssa na kaklase.

At kaya ayaw nito ang numero na 23 at araw ng lunes dahil ito date at araw kung saan ito nabawian ng buhay.

Kaya siguro wala akong maramdaman ng pitik sa nuo at tanging lamig lamang dahil hindi ito buhay.

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Hindi ako mapakali sa aking kinauupuan at tanging kilabot at takot lamang ang aking nararamdaman.

"Anak? Masama ba ang pakiramdam mo?" Tanong ng aking ina ngunit hindi iyon ang nagpukaw sa aking atensyon kundi sa kaharap nitong babaeng nakaupo at nakatanaw ng seryoso sa aking direksyon.

Alyssa...

Hindi ko maipaliwanag ang kaba sa akin dibdib. Nailipat ko ang aking tingin sa nag-aalalang ina at ama.

"Maaa... "Nangingiyak kong sabi habang mahigpit na kumapit sa kamay ng aking ama.

Lumapit ang ina sa akin bakas ang pagtataka at gulo sa mukha.

"M-Ma, N-Naalala ko nab...".

"Ano ang naalala mo anak, Sabihin mo sa amin." Nag-aalalang saad ng ina

Napahikbi na lamang ako sa balikat nito.

"A-alam ko ho... k-kung sino ang nakabangga..."